

POLAND

POLAND

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ПАКИСТАНЕ И УСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО РЕЖИМА ГЕНЕРАЛА М. АЙЮБ ХАНА

Ахрор Эргашев

независимый исследователь

akhror.ergashev.96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778908>

Для большинства молодых государств, появившихся на месте бывших колоний, создание собственных вооруженных сил является очевидной необходимостью. В сознании широких масс армия служит неоспоримым символом их независимости и суверенитета.

В Пакистана армия как сила, способная претендовать на власть, сформировалась не сразу. Вспоминая о первых годах независимости, Айюб Хан писал: «Всё, что у нас было в Восточном Пакистане к моменту обретения независимости, – это два пехотных батальона; в одном из них было три мусульманские роты, а четвёртая, индуистская рота, была переведена в Индию. В другом батальоне была одна сикхская рота и одна рота догра, так что у нас осталось всего две мусульманские роты. У нас было очень плохое размещение: в штаб-квартире не было ни стола, ни стула, ни канцелярских принадлежностей – у нас не было практически ничего; даже карт Восточного Пакистана»¹.

Однако армия достаточно быстро начала организовываться. За несколько лет независимости пакистанская армия выработала политическую ориентацию, в отличие от индийской. Доклад бирманской военной миссии 1952 года, разведывавшей регион в поисках возможных моделей профессиональной военной организации, убедительно свидетельствует об этом раннем расхождении².

С начала 1950-х годов влияние пакистанской армии в политике страны неуклонно росло. В марте 1951 года был раскрыт заговор военных во главе с генерал-майором Акбар Ханом, планировавших свергнуть премьер-министра Лиаката Али Хана. В 1953–1954 годах армия поддержала автократические действия генерал-губернатора Гулама Мухаммада.

Тем не менее, в сфере обеспечения армии и ее личного состава возникло значительное количество трудностей. Как писал Айюб Хан: «Пакистанская армия, по сути, держалась на грани краха. Мы в штабе считали, что в ситуации настоящего кризиса окажемся безнадёжно

¹ Muhammad Ayub Khan. Friends Not Masters. A political autobiography. Reproduced by SANI H. PANHWAR. 2018. P. 23.

² Aqil Shah. The army and democracy military politics Pakistan. London, Harvard University Press, 2014. P. 31-32.

беспомощными. Я постоянно напоминал правительству в Карачи, что такое положение дел нездорово. Человек, которому однажды, возможно, придется отдать жизнь за страну, должен чувствовать себя в безопасности. По крайней мере, условия его службы должны быть урегулированы. Без этого он не сможет всецело посвятить себя своей профессии»³.

Помощь Вооруженным силам Пакистана со стороны США после 1954 г. круто возросла. К 1959 г. ВС получили военную технику и оборудование на сумму 348 млн долл. США. Экономическая помощь, связанная по большей части с военной, ввиду ее использования на оплату счетов армии равнялась 620 млн долл. По другим сведениям, приводимым тем же автором, военная помощь достигала 520 млн долл., а экономическая – почти 850 млн. Немалую роль в увеличении военной поддержки США сыграл лично Айюб Хан. Осенью 1954 г. он согласился войти в состав кабинета министров в должности министра обороны. Можно считать, что этот шаг дал старт участию армии в политической жизни. Слабость партийно-политической системы Пакистана, наследие вертикали власти «вице-королевского» типа обусловили иное взаимоотношение военной и гражданской бюрократии и принципиально другое место военных в пакистанской политической системе⁴.

Политическая обстановка в Пакистане перед введением военного положения Аюб Ханом была крайне напряженной. Неумелое управление, сектантство и политические ошибки оттолкнули граждан от власти. Особую остроту представляли нерешенные споры о распределении воды из каналов, что вызывало недовольство в сельскохозяйственном секторе, а также неспособность правительства эффективно противостоять индийским претензиям на Джамму и Кашмир. В 1956 году была принята конституция, провозгласившая Исламскую Республику Пакистан и положившая конец статусу доминиона в составе Британской империи, но политические партии (прежде всего, МЛ и ПНП) не смогли обеспечить стабильное правление.

Конституция 1956 года, вступившая в силу 23 марта 1956 года после длительных региональных и идеологических споров, скорее закрепила существующие институциональные перекосы в молодой государственной структуре, нежели исправила их. Ее формирование было продиктовано

³ Muhammad Ayub Khan. Friends Not Masters. A political autobiography. Reproduced by SANI H. PANHWAR. 2018. P. 31

⁴ Белокренский В.Я. Армия в системе политической власти в Пакистане // Армии на современном Востоке: Научное издание. Под ред. Д. В. Стрельцова. М.: «Аспект Пресс», 2018. – С. 176.

политическим прагматизмом и компромиссами, а не твердыми конституционными принципами.

Такая ситуация лишь усугубила нестабильность политического процесса, что привело к частой смене премьер-министров. Например, в сентябре 1956 года энергичный популист Х. С. Сухраварди, возглавлявший партию «Авами Лиг» в Восточной Бенгалии (ныне Восточный Пакистан), сменил более сдержанного и стабильного Чаудхри Мохаммада Али. Однако попытки Сухраварди улучшить положение восточной части страны вызвали недовольство влиятельных деловых кругов в центре, что привело к его отставке уже в октябре 1957 года⁵.

Искандер Мирза, перейдя с должности последнего генерал-губернатора на пост первого президента Пакистана, возглавил страну в период политических потрясений. Он использовал право увольнять премьер-министров, что многими воспринималось как злоупотребление властью. Особенно спорным был его план создание единой провинции («one unit») «Западный Пакистан», направленный на объединение провинций в два крыла, который оказался сложным и дорогостоящим в реализации. Эти действия Мирзы укрепили в армии убеждение, что общественность поддержит военный переворот⁶.

Как стало впоследствии известно, и президент Мирза, и главнокомандующий армией Айюб Хан в беседах с американским послом в Карачи еще в мае 1958 г. выражали убеждение, что «только диктатура может быть действенной в Пакистане». Единственной альтернативой дуэту Мирзы - Айюб Хана для США был Сухраварди. Некоторые американские представители в Пакистане предлагали сделать ставку на него⁷.

Назревание глубокого внутреннего кризиса не привело, как и раньше, к сплочению правящего лагеря. Наоборот, борьба внутри его верхушки обострилась, разброд и шатания в ее рядах усилились. Кризис «верхов» к осени 1958 г. достиг кульминации⁸.

В ночь с 7 на 8 октября 1958 года Мирза объявил военное положение. В результате были приостановлены действие конституции, распущены правительства всех уровней и законодательные органы, а политические

⁵ Jalal, Ayesha. The struggle for Pakistan: a Muslim homeland and global politics. The Belknap Press of Harvard University Press CAMBRIDGE MASSACHUSETTS LONDON ENGLAND 2014. P.76-77.

⁶ Государственный переворот в Пакистане в 1958 году. https://alphapedia.ru/w/1958_Pakistani_coup_d%27%-C3%A9tat (дата обращения: 10.07.2025).

⁷ Белокреницкий В. Я., Москаленко В. Н. История Пакистана. XX век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2008. С. 136.

⁸ Белокреницкий В. Я., Москаленко В. Н. История Пакистана. XX век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2008. С. 140.

партии оказались под запретом. Эти события положили конец непродолжительному периоду демократии в стране⁹.

27 октября 1958 г. под давлением высших офицеров вооружённых сил И. Мирза сделал заявление, что он решил уступить и передать власть генералу Айюб Хану. М. Айюб Хан стал президентом Пакистана, пост премьер-министра был упразднён, было создано правительство президентского типа, министры которого назначались и смещались главой государства.

Осуществление военного переворота было судьбоносным решением. Новый режим был нацелен на централизацию государственной власти, игнорируя региональные настроения и консенсус в пользу федерации. Это не предвещало ничего хорошего для будущего отношений между центром и провинциями. Айюб считал, что фиктивное единство, созданное текущим хаосом, может быть принято Мирзой, «который, возможно, и простил бы нас», если бы этот беспорядок продолжался.

Таким образом, установление военного режима генерала Мухаммада Аюб Хана в Пакистане в 1958 году стало ключевым моментом в истории страны, демонстрирующим роль армии в условиях внутривластного кризиса. Приход Аюб Хана к власти был обусловлен глубоким кризисом гражданского правительства, которое оказалось неспособным эффективно управлять страной, бороться с коррупцией и экономической нестабильностью. В этих условиях армия, как наиболее организованный и дисциплинированный институт, взяла на себя ответственность за стабилизацию государства.

Использованная литература

1. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. XX век. – М.: ИВ РАН: Крафт+, 2008.
2. Белокреницкий В.Я. Армия в системе политической власти в Пакистане // Армии на современном Востоке: Научное издание / Под ред. Д. В. Стрельцова. М.: «Аспект Пресс», 2018.
3. Паничкин Ю.Н., Мусаев Ф.А. Положение в Пакистане в 1950–1960-е гг. Отход от принципов демократии и движение к диктатуре генерала Мухаммада Айюб Хана // Фундаментальные исследования. 2013. № 8–1. С. 191–197 <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31898> (дата обращения: 25.06.2025).

⁹ Паничкин Ю.Н., Мусаев Ф.А. Положение в Пакистане в 1950–1960-е гг. Отход от принципов демократии и движение к диктатуре генерала Мухаммада Айюб Хана // Фундаментальные исследования. 2013. № 8–1. С. 191–197 <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31898> (дата обращения: 25.06.2025).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Aqil Shah. The army and democracy military politics Pakistan. London, Harvard University Press, 2014.
5. Jalal, Ayesha. The struggle for Pakistan: a Muslim homeland and global politics. The Belknap Press of Harvard University Press CAMBRIDGE MASSACHUSETTS LONDON ENGLAND 2014
6. Muhammad Ayub Khan. Friends Not Masters. A political autobiography. Reproduced by SANI H. PANHWAR. 2018. P. 31

